

Tái cấu trúc khu vực kinh tế nhà nước: tiếp cận khả năng điều tiết vĩ mô và tác động hỗ trợ

Nguyễn Trọng Hoài – Đại học Kinh tế TP HCM

Huỳnh Thanh Điền – Nghiên cứu sinh, Đại học Kinh tế TP HCM

Tóm tắt:

Vai trò của doanh nghiệp nhà nước (SOE) là giúp Chính phủ điều tiết vĩ mô, sửa chữa khuyết tật thị trường, hỗ trợ cải cách kinh tế, phát triển cơ sở hạ tầng và an ninh quốc phòng. Nghiên cứu này đã đánh giá vai trò của SOE, đặc biệt là các tập đoàn kinh tế nhà nước (SOG) đối với các nhóm mục tiêu đó trên các phương diện thể chế, chiến lược phát triển, tổ chức quản lý và cơ cấu ngành để qua đó xác định các khía cạnh cần tái cấu trúc. Kết quả nghiên cứu cho thấy trong thời gian qua SOE đã đảm nhận khá tốt vai trò điều tiết vĩ mô và sửa chữa các khuyết tật của thị trường do tỷ trọng vốn đầu tư lớn và tham gia vào nhiều ngành kinh tế, nhưng chưa đảm nhận tốt vai trò cải cách kinh tế như huy động vốn từ bên ngoài, hỗ trợ các điều kiện đầu vào cho các ngành kinh tế khác, duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế, cải thiện cán cân thương mại; thậm chí còn tạo ra tác động lấn át đối với các khu vực kinh tế khác. Nguyên nhân của sự thành công và hạn chế của SOE và SOG có nguồn gốc từ các khía cạnh: môi trường thể chế, chiến lược phát triển, tổ chức quản lý và cơ cấu ngành. Từ những thành công và hạn chế, nghiên cứu đề xuất tái cấu trúc SOE nói chung và SOG nói riêng theo hướng duy trì khả năng điều tiết vĩ mô và sửa chữa khuyết tật của thị trường, nhưng cần phải cải thiện và nâng cao vai trò hỗ trợ cải cách kinh tế và an ninh quốc phòng. Tái cấu trúc SOE nói chung và SOG nói riêng nên được thực hiện trên 4 nội dung là thể chế, chiến lược, tổ chức quản lý và cơ cấu ngành.

***Từ chủ yếu:** Tái cấu trúc, SOE, SOG, môi trường thể chế, điều tiết vĩ mô, khuyết tật thị trường, cải cách kinh tế.*

Restructuring State-Owned Enterprises in Vietnam: Balancing Macroeconomic Regulation and Economic Reform

Abstract

State-owned enterprises (SOEs) in Vietnam are expected to regulate the macroeconomy, correct market failures, support reforms, develop infrastructure, and ensure national security. This study assesses the roles of SOEs—particularly state-owned economic groups (SOGs)—across institutional, strategic, managerial, and industrial dimensions to identify areas for restructuring. Findings show that while SOEs have contributed to macroeconomic regulation and market correction through large-scale investment and multi-sector presence, they have been less effective in advancing reforms, mobilizing external capital, supporting other industries, sustaining growth, and improving trade balance. In some cases, SOEs have created crowding-out effects. The study recommends restructuring SOEs and SOGs to preserve their regulatory role while enhancing contributions to reform and national security, focusing on institutions, strategy, management, and industrial structure.

***Keywords:** Restructuring; SOE; SOG; institutions; macroeconomic regulation; market failure; economic reform*

1. Bối cảnh và vấn đề nghiên cứu

Mặc dù quá trình cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước đã diễn ra hơn 10 năm nhưng khu vực này vẫn còn chiếm tỷ trọng lớn về nguồn vốn đầu tư và tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Việt Nam. Theo Tổng cục Thống kê, năm 2009 khu vực kinh tế nhà nước (SOE) vẫn còn đóng góp đến 35,13% trong GDP và chiếm đến 40,6% trong tổng vốn đầu tư, nhưng chỉ tạo ra được 10,5% việc làm trong nền kinh tế. Bên cạnh đó, hiệu quả đầu tư của SOE thấp, với hệ số tăng vốn – đầu ra (ICOR) cao gấp rưỡi so với mức chung của toàn nền kinh tế (Bùi Trinh 2010, [trích trong Porter & các cộng sự, 2010](#)). Hơn nữa, SOE đang có xu hướng tác động lấn át các khu vực kinh tế khác (ngoài nhà nước và có yếu tố nước ngoài) khi được ưu tiên trong việc dành quyền khai thác tài nguyên tự nhiên, được bảo lãnh tín dụng chỉ định từ Chính phủ, và có lợi thế về tiếp cận đất đai (Porter & các cộng sự, 2010).

Từ những tồn tại trên cho thấy rất cần thiết phải tái cấu trúc SOE theo hướng hoạt động có hiệu quả và tạo ra tác động hỗ trợ cho cả nền kinh tế. Nghiên cứu này được thực hiện trước hết là lược khảo các lý thuyết bàn về vai trò và tái cấu trúc SOE để đề xuất khung phân tích. Kế đến là dựa vào khung phân tích để đánh giá vai trò và xu hướng của SOE trong nền kinh tế Việt Nam. Kết quả nghiên cứu giúp định hướng các khía cạnh cần tái cấu trúc SOE.

2. Khung phân tích tái cấu trúc khu vực kinh tế nhà nước

Theo lý thuyết của Keynes (1936), [trích trong Mankiw \(2010\)](#), SOE giữ vai trò điều tiết nền kinh tế, thông qua đó Chính phủ triển khai các công cụ của chính sách tài khóa, tiền tệ và sửa chữa những khuyết tật của thị trường. Theo [Hassard & các cộng sự \(2010\)](#) cho rằng SOE giữ vai trò giúp cải cách kinh tế trên các phương diện như phát triển sản phẩm và tăng sức cạnh tranh, tăng số lượng doanh nghiệp của quốc gia trên thị trường quốc tế, tiếp cận đa dạng nguồn vốn từ bên ngoài và duy trì tốc độ tăng trưởng cao. SOE đóng vai trò tạo ra tác động hỗ trợ cho các khu vực kinh tế khác ([Todaro, 2009](#); [Nguyễn Trọng Hoài & Huỳnh Thanh Điền, 2011](#)), đi đầu trong đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, an ninh quốc phòng và các dịch vụ công mà không hấp dẫn các khu vực kinh tế khác tham gia ([Patel, 2004](#); [Kahla, 2007](#); [Mankiw, 2010](#)).

Tái cấu trúc SOE được thực hiện khi cấu trúc hiện hữu không còn phù hợp với bối cảnh mới, không tiếp tục đảm đương tốt vai trò của chúng, đang có xu hướng xấu đi hoặc cản trở hoạt động của các khu vực khác ([Hassard & các cộng sự, 2010](#); [Hiley, 1999](#); [Balassa, 1979](#)). [Gauld \(2003\)](#) cho rằng tái cấu trúc SOE là các biện pháp đổi mới trong quản lý công, chiến

lược, thể chế kinh tế trong nhiều lĩnh vực khác nhau do Chính phủ quản lý. Do vậy, để thực hiện tái cấu trúc, cần phân tích vai trò và cấu trúc hiện hữu của SOE trong nền kinh tế.

Phương pháp tiếp cận trong nghiên cứu này sẽ được thực hiện tương tự như Hiley (1999) và Hassard & các cộng sự (2010). Trước hết là phân tích vai trò của SOE đối với các mục tiêu quốc gia như điều tiết vĩ mô, sửa chữa khuyết tật thị trường, hỗ trợ cải cách kinh tế, cơ sở hạ tầng và an ninh quốc phòng. Kế đến là phân tích các khía cạnh thể chế, chiến lược, tổ chức quản lý và cơ cấu ngành ảnh hưởng đến sự thành công và thất bại về vai trò SOE. Kết quả nghiên cứu sẽ giúp gợi ý các khía cạnh cần tái cấu trúc. Khung phân tích được tổng kết ở Sơ đồ 1.

Sơ đồ 1: Khung phân tích tái cấu trúc SOE

Các nhóm mục tiêu của SOE

Nguồn: Đề xuất của nhóm nghiên cứu từ lược khảo lý thuyết.

3. Dữ liệu và phương pháp nghiên cứu

Dữ liệu các biến số trong khung phân tích được thu thập từ Tổng cục Thống kê và các nghiên cứu có liên quan. Phương pháp nghiên cứu chủ yếu được sử dụng: (1) phương pháp nhân quả và so sánh để phân tích vai trò của SOE đối với các nhóm mục tiêu trong nền kinh tế (các biến phụ thuộc trong mô hình), (1) phương pháp mô tả và so sánh được sử dụng để phân tích các khía cạnh cấu trúc của SOE để thông qua đó xác định các nội dung cần phải tái cấu trúc.

4. Phân tích vai trò của SOE đối với các nhóm mục tiêu của quốc gia

Theo dữ liệu tính toán từ Tổng cục Thống kê (2001-2009) cho thấy SOE đóng góp vào nền kinh tế có xu hướng giảm nhưng vẫn còn chiếm tỷ trọng cao nhất so với các khu vực khác trong nền kinh tế về GDP, vốn đầu tư và giá trị sản xuất công nghiệp. Năm 2000 đóng góp trong GDP, vốn đầu tư và giá trị công nghiệp của SOE lần lượt là 38,52%, 59,1% và 42% thì đến năm 2009 tỷ trọng này lần lượt là 35,13%, 40,6% và 23% của toàn nền kinh tế. Bảng 1 cũng cho thấy SOE chiếm tỷ trọng lớn nhất về vốn đầu tư và giá trị tài sản, mặc dù có xu hướng giảm nhẹ. Trong khi đó, cơ cấu lao động và doanh thu của SOE giảm mạnh. Điều này cho thấy SOE có xu hướng chuyển dịch sang những ngành thâm dụng vốn nên năng suất lao động cao hơn doanh nghiệp ngoài nhà nước là 7 lần, nhưng chỉ bằng 90% doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài trong năm 2009 (Tổng cục Thống kê, 2010).

Bảng 1: Cơ cấu các chỉ tiêu thể hiện quy mô của các loại hình doanh nghiệp năm 2000 và 2008

Các chỉ tiêu	Lao động		Doanh thu		Vốn đầu tư		Giá trị tài sản		
	Năm	2000	2008	2000	2008	2000	2008	2000	2008
TỔNG SỐ (%)		100	100	100	100	100	100	100	100
Doanh nghiệp Nhà nước (%)		59	24	55	31	67	47	56	48
Doanh nghiệp ngoài Nhà nước (%)		29	53	25	47	10	35	8	31
Doanh nghiệp có vốn nước ngoài (%)		12	23	20	21	23	18	36	21

Nguồn: Tính toán từ dữ liệu của Tổng cục Thống kê (2010)

Tuy nhiên, Bảng 2 cho thấy khả năng tạo doanh thu, lao động của vốn đầu tư và giá trị tài sản của SOE giảm. Điều này hàm ý hiệu quả của đồng vốn đầu tư của SOE giảm trong những năm qua. Hệ số ICOR của SOE cao gấp rưỡi so với mặt bằng chung của cả nước và cao hơn nhiều so với Đài Loan, Hàn Quốc những năm của thập niên 1960 (Porter & các cộng sự, 2010).

Bảng 2: Các chỉ tiêu biểu hiện hiệu quả của các loại hình doanh nghiệp năm 2000 và 2008

Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả	Lao động/vốn đầu tư		Lao động/giá trị đầu tư		Doanh thu/vốn đầu tư		Doanh thu/giá trị tài sản	
	2000	2008	2000	2008	2000	2008	2000	2008
<i>Loại hình doanh nghiệp / Năm</i>								
Doanh nghiệp Nhà nước	3,12	0,90	9,09	1,96	0,66	0,56	1,93	1,21
Doanh nghiệp ngoài Nhà nước	10,58	2,73	30,69	6,65	2,07	1,13	5,99	2,77
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	1,77	2,22	2,75	4,32	0,70	0,97	1,09	1,88

Nguồn: Tính toán từ dữ liệu Tổng cục Thống kê (2010).

Vốn đầu tư SOE chiếm tỷ trọng lớn sẽ tạo điều kiện thuận lợi để Chính phủ điều tiết vĩ mô, sửa chữa khuyết tật của thị trường. Chẳng hạn như thành công trong việc kiềm chế lạm phát năm 2007 bằng chính sách tiền tệ thắt chặt, cắt giảm nguồn vốn đầu tư. Mặt khác, có nhiều lĩnh vực không hấp dẫn các khu vực kinh tế khác thì SOE đã tham gia để khắc phục sự bất

cân đối trong nền kinh tế (theo Tổng cục Thống kê, trong năm 2009 vốn đầu tư của SOE vào các ngành hỗ trợ hoạt động cộng đồng chiếm 5%).

Sơ đồ 2a cho thấy tốc độ tăng trưởng vốn đầu tư của SOE tác động âm có ý nghĩa (ở mức 5%) đến tốc độ tăng vốn FDI (với hệ số hồi quy -1,33). Điều này có nghĩa là việc tăng vốn đầu tư vào SOE sẽ làm giảm khả năng huy động vốn từ bên ngoài cho nền kinh tế, hay nói cách khác SOE chưa đảm nhận được vai trò cầu nối để huy động vốn từ bên ngoài cho nền kinh tế với tác động hỗ trợ từ việc sử dụng vốn đầu tư vào việc nâng cấp cơ sở hạ tầng tạo thuận lợi cho các thành phần kinh tế khác.

Sơ đồ 2b cũng cho thấy tốc độ tăng trưởng vốn đầu tư của SOE tác động âm có ý nghĩa (ở mức 5%) đến tốc độ tăng trưởng của khối lượng lưu chuyển hàng hóa hàng năm (với hệ số hồi quy - 0,168). Điều này hàm ý rằng những nỗ lực đầu tư vào SOE vẫn chưa thành công trong việc tạo ra cơ sở hạ tầng tốt để hạ thấp chi phí vận chuyển hàng hóa cho nền kinh tế. Hay nói cách khác SOE chưa làm tốt vai trò tạo điều kiện giảm chi phí giao dịch cho các ngành kinh tế thông qua phát huy tác động hỗ trợ từ việc mở rộng và nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng.

Sơ đồ 2c, 2d cho thấy tốc độ tăng trưởng vốn của SOE lần lượt tác động không có ý nghĩa đến tốc độ tăng trưởng giá trị xuất khẩu và GDP hàng năm. Điều này hàm ý rằng SOE chưa thể hiện thật rõ nét vai trò cải thiện cán cân ngoại thương và thúc đẩy tốc độ tăng trưởng kinh tế chung của nền kinh tế.

Tóm lại, trong thời gian qua SOE đảm nhận khá tốt vai trò điều tiết vĩ mô và sửa chữa các khuyết tật của thị trường, nhưng chưa đảm nhận tốt vai trò cải cách kinh tế thông qua tác động hỗ trợ nền kinh tế và các ngành kinh tế, cầu nối huy động vốn từ bên ngoài, hỗ trợ giảm chi phí giao dịch cho các yếu tố đầu vào, duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế và cải thiện cán cân thương mại.

Sơ đồ 2: Tác động của tốc độ tăng vốn đầu tư SOE đối với một số chỉ tiêu biểu hiện sức mạnh của nền kinh tế

Nguồn: Ước lượng từ dữ liệu của Tổng cục Thống kê giai đoạn 1995 – 2009.

5. Hiện trạng các khía cạnh quan trọng liên quan đến tái cấu trúc SOE

Phản trên đã phân tích vai trò của SOE đối với các nhóm mục tiêu trong nền kinh tế. Phần này sẽ phân tích bốn khía cạnh của SOE là môi trường thể chế, chiến lược phát triển, tổ chức quản lý và cơ cấu kinh tế để xác định các nội dung cần tái cấu trúc.

5.1 Môi trường thể chế

Đường lối phát triển kinh tế Việt Nam hiện nay dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam thông qua Cương lĩnh 1991. Dựa vào Cương lĩnh 1991, Hà Đăng (2010) suy luận mô hình phát triển kinh tế tổng quát gồm hai nhóm mục tiêu là (1) xây dựng kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa; (2) công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với kinh tế tri thức. SOE được Chính phủ kỳ vọng giữ vai trò chủ đạo trong việc thực hiện hai nhóm mục tiêu

Nguyễn Trọng Hoài & Huỳnh Thanh Điền (2011). “Tái cấu trúc khu vực kinh tế nhà nước: tiếp cận khả năng điều tiết vĩ mô và tác động hỗ trợ”. *Tạp chí Phát triển Kinh tế*, số 252, trang 22-30.

trên. Điều này hàm ý rằng các SOE dưới sự quản lý của các thể chế công (như Chính phủ, các Bộ ngành và chính quyền địa phương các của các tỉnh/thành phố). Hay nói cách khác Chính phủ (kể cả Chính quyền địa phương) vừa thực hiện chức năng quản lý nhà nước, vừa thực hiện chức năng chủ quản đối với SOE. Với cách quản lý như trên sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc điều tiết vĩ mô, sửa chữa các khuyết tật của thị trường. Chẳng hạn như trong ngành xăng dầu hiện nay chỉ có 12 đầu mối nhập khẩu xăng dầu đều là các doanh nghiệp SOE, thông qua đó Chính phủ kiểm soát giá bán để điều tiết nền kinh tế; trong ngành phân phối hàng tiêu dùng có hệ thống siêu thị Saigoncoop, mặc dù là một loại hình hợp tác xã nhưng thực chất vẫn thuộc SOE, thông qua đó Chính phủ ban hành các chính sách bình ổn giá trong bối cảnh lạm phát.

Tuy nhiên, với cách quản lý như trên sẽ tạo ra sự bất bình đẳng đối với các thành phần kinh tế khác như trong việc khai thác các lợi thế quốc gia, tiếp cận đất đai, bảo lãnh tín dụng. Hậu quả của sự bất bình đẳng này là tạo ra tâm lý ỷ lại đối với các SOE, dẫn đến tình trạng hệ số nợ cao tại các tập đoàn kinh tế như hiện nay. Theo báo cáo của Bộ Tài chính, tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu tại các tập đoàn, tổng công ty nhà nước rất cao; chẳng hạn như hệ số nợ năm 2008 của Cienco 5 là 42 lần, Cienco 1 là 22,5 lần, Lilama là 21,5 lần ([trích trong Porter & các cộng sự, 2010](#)). Mặt khác, kể từ năm 2005 các doanh nghiệp nhà nước hoạt động theo luật doanh nghiệp năm 2005 càng làm cho sự bất bình đẳng trở nên sâu sắc hơn khi các khu vực kinh tế bình đẳng trước pháp luật nhưng lại bất bình đẳng trong cách ứng xử từ các cơ quan quản lý nhà nước. Chẳng hạn như các doanh nghiệp SOE có ưu thế trong tiếp cận đất đai, nhất là các khu đất công; các doanh nghiệp SOE được bảo lãnh vay vốn tại các ngân hàng nhà nước ([Porter & các cộng sự, 2010](#)).

Đối với các tập đoàn kinh tế nhà nước Việt Nam được thành lập từ năm 2005 trên cơ sở liên kết mang nặng tính hành chính, hệ thống các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động của tập đoàn kinh tế chưa được hoàn thiện, chưa tách bạch rõ chức năng quản lý hành chính với chức năng chủ sở hữu của nhà nước đối với tập đoàn (Đinh La Thăng, 2010).

5.2 Chiến lược phát triển

Từ năm 1975 đến nay, Đảng cộng sản Việt Nam luôn xác định SOE giữ vai trò chủ đạo trong chiến lược phát triển kinh tế quốc gia, và quan điểm này có thay đổi qua các thời kỳ nhằm vận dụng vai trò của SOE thích nghi hơn với từng bối cảnh phát triển cụ thể. [Văn kiện Đại hội Đảng cộng sản Việt Nam lần thứ VI \(1986\)](#) cho rằng gắn vai trò chủ đạo của SOE với việc “*chiếm tỷ trọng lớn cả trong sản xuất và lưu thông*”; Hội nghị Trung ương 6 khoá VI (1989) vẫn đặt SOE vào vị trí chủ đạo, nhưng “*không nhất thiết chiếm tỷ trọng lớn trong mọi*

ngành, nghề”. Cương lĩnh 1991 chỉ nêu gọn “*Kinh tế quốc doanh giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế*”. [Chiến lược ổn định và phát triển kinh tế-xã hội 1991-2000, được thông qua tại Đại hội VII năm 1991 \(gọi tắt là Chiến lược 1991\)](#) đã xác định chiến lược phát triển SOE như sau:

- Phát triển trong những ngành và lĩnh vực then chốt, nắm những doanh nghiệp trọng yếu và đảm đương những hoạt động mà các thành phần khác không có điều kiện hoặc không muốn đầu tư kinh doanh.
- Liên kết và hỗ trợ các thành phần kinh tế khác, thực hiện vai trò chủ đạo và chức năng của một công cụ điều tiết vĩ mô của Nhà nước.
- Những cơ sở không cần giữ hình thức quốc doanh thì nhà nước chuyển hình thức kinh doanh, hình thức sở hữu hoặc giải thể, đồng thời có chính sách giải quyết việc làm và đời sống cho người lao động.

Trong chiến lược 2011-2020, được thông qua tại Đại hội XI năm 2011 (gọi tắt là chiến lược 2011) có nhiều điểm mạnh theo hướng đổi mới với kỳ vọng phát triển nền kinh tế gắn liền với việc phát triển quan hệ sản xuất tiên tiến, nhưng vẫn khẳng định rằng khu vực nhà nước vẫn là khu vực có vai trò chi phối trong nền kinh tế bên cạnh các khu vực kinh tế khác. Nhìn chung, chiến lược phát triển SOE của Việt Nam trong chiến lược 1991 và 2011 là phù hợp với khung lý thuyết về vai trò của SOE, đang hướng đến điều tiết vĩ mô, hỗ trợ các khu vực kinh tế khác, duy trì sự tăng trưởng cao và đảm bảo an ninh quốc phòng. Luận điểm phát triển SOE thành các tập đoàn lớn được đưa ra trong Hội nghị Trung ương 3, Khóa IX: “*Hình thành một số tập đoàn kinh tế trên cơ sở các tổng công ty nhà nước, có sự tham gia các thành phần kinh tế, kinh doanh đa ngành, trong đó có ngành kinh doanh chính, chuyên môn hóa cao và giữ vai trò chi phối lớn trong nền kinh tế quốc doanh, có quy mô lớn về vốn, hoạt động cả trong và ngoài nước, có trình độ công nghệ cao và quản lý, đào tạo, nghiên cứu triển khai với sản xuất kinh doanh. Thí điểm thành lập tập đoàn kinh tế trong một số lĩnh vực có điều kiện, có thế mạnh, có khả năng phát triển để cạnh tranh và hội nhập kinh tế quốc tế có hiệu quả như: dầu khí, viễn thông, điện lực, xây dựng...*” và trong chiến lược 2011 tiếp tục khẳng định: “*xây dựng một số tập đoàn kinh tế mạnh, đa sở hữu, trong đó sở hữu nhà nước giữ vai trò chi phối*” là phù hợp với bối cảnh Việt Nam, và phù hợp với kỳ vọng của Chính phủ muốn nhanh chóng hình thành các SOE đủ mạnh nhằm cạnh tranh quốc tế trong bối cảnh hội nhập. Tuy vậy, các tập đoàn kinh tế nên được xem xét thành lập với sự cân nhắc thấu đáo các điều kiện về cầu, đầu vào, các ngành có liên quan, cấu trúc và bối cảnh cạnh tranh trong ngành (như đề xuất của [Porter, 1990](#)) và sự tương thích về chức năng giữa các doanh nghiệp

trong tập đoàn thành chuỗi giá trị của tập đoàn, chứ không nên hoàn toàn dựa trên ý chí chủ quan bởi các quyết định bằng văn bản. Mặt khác việc thành lập các tập đoàn kinh tế chưa định hướng được sản phẩm mới, công nghệ mới, kế hoạch giảm chi phí trung bình của các doanh nghiệp sau khi gia nhập tập đoàn so với trước.

5.3 Tổ chức quản lý SOE

Từ năm 1991 đến nay, có thể kể hai chủ trương tái tổ chức khu vực SOE đáng kể là chủ trương cổ phần hóa (từ năm 1991) và hình thành các tập đoàn kinh tế (kể từ năm 2005). Mục tiêu cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước là nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế của các doanh nghiệp nhà nước (Trần Ngọc Hiền, 2007). Thực tế cho thấy quá trình cổ phần hóa đã tháo gỡ được vướng mắc là: (1) loại đi tâm lý ỷ lại của doanh nghiệp do dựa vào sự hỗ trợ vốn của nhà nước; (2) cải cách phương thức quản trị phát huy quyền làm chủ tập thể của các cổ đông; và (3) tạo động lực phát triển cho loại hình doanh nghiệp mới – doanh nghiệp đa sở hữu, trong đó có thể có sở hữu của Nhà nước dưới dạng cổ phần chi phối hoặc không chi phối (Trần Hữu Nghĩa, 2009). Việc cổ phần hóa các SOE giúp tạo ra tác động liên kết giữa các khu vực kinh tế trong nền kinh tế với nhau, đồng thời các doanh nghiệp cổ phần sẽ đóng vai trò tiền đề cho khu vực kinh tế ngoài nhà nước phát triển. Tuy nhiên, quá trình cổ phần hóa diễn ra tương đối chậm và chưa thực sự triệt để, vì phần lớn các doanh nghiệp được cổ phần hóa thì nhà nước vẫn giữ cổ phần chi phối.

Theo Đinh La Thăng (2010) đến năm 2010 Việt Nam có tất cả 12 tập đoàn SOE, trong đó có 10 tập đoàn được thành lập từ việc sắp xếp lại các tổng công ty 90 và 91; 2 tập đoàn được thành lập từ tổ hợp các doanh nghiệp độc lập có cùng lĩnh vực hoạt động. Mục đích của thành lập các tập đoàn kinh tế là để phát huy lợi thế theo quy mô, liên kết các công ty trong cùng tập đoàn để thực hiện nghiên cứu phát triển và thông qua tập đoàn để điều tiết vĩ mô. Trong thời gian qua nổi lên việc Chính phủ bảo lãnh tín dụng cho các tổng công ty đi vay đã dẫn đến nợ công tăng cao và hiệu quả kinh tế của SOE còn có quá nhiều tranh luận, điều này đã và đang làm cho vai trò của các tập đoàn SOE chưa đạt được tính thuyết phục cao đối với nền kinh tế với các chức năng điều tiết vĩ mô và tác động hỗ trợ đến các khu vực khác.

Trong bối cảnh hiện nay, sẽ quá sớm để kết luận về vai trò của các tập đoàn SOE khi xảy ra sự cố hệ số nợ cao. Tuy nhiên những gì diễn ra trong 5 năm qua cho thấy những đe dọa, cũng như cơ hội cho sự thành công của các tập đoàn kinh tế. Về sự đe dọa là các tập đoàn kinh tế sẽ tạo ra rào cản gia nhập ngành đối với các khu vực kinh tế khác trong nhiều ngành nhà nước không cần nắm giữ, tạo áp lực lên nợ công và gây mất cân đối vĩ mô. Về cơ hội cho sự thành

công là tận hưởng được lợi thế theo quy mô, cải tiến công nghệ, hỗ trợ cho Chính phủ điều tiết vĩ mô và sửa chữa các khuyết tật của thị trường.

5.4 Phân tích cơ cấu ngành

Những ngành kinh tế dưới sự kiểm soát của SOE tính đến năm 2009 bao gồm vận tải, kho bãi và thông tin liên lạc; điện, khí đốt và nước; công nghiệp chế biến, khai khoáng; an ninh quốc phòng; hoạt động công nghiệp; nông lâm nghiệp; và xây dựng (Nguyễn Trọng Hoài & Huỳnh Thanh Điền, 2011). Với cơ cấu này, SOE sẽ kiểm soát phần lớn các ngành kinh doanh trọng yếu của nền kinh tế nên sẽ thuận lợi cho việc điều tiết các chính sách vĩ mô. Điều này được chứng minh qua hiệu quả của việc kiểm soát lạm phát từ năm 2008 đến nay bằng chính sách tiền tệ và tài khóa thắt chặt.

Tuy nhiên, SOE vẫn còn tham gia nhiều ngành mà khu vực tư nhân có thể đảm đương được, những ngành này không tạo điều kiện cho sự phát triển của các ngành kinh tế khác, ngược lại chúng còn tạo ra tác động lấn át đối với khu vực tư nhân về vốn đầu tư, tiếp cận tín dụng, đất đai, tài nguyên (Nguyễn Trọng Hoài & Huỳnh Thanh Điền, 2011). Nghĩa là SOE chưa đảm nhận được vai trò hỗ trợ cho các ngành kinh tế.

Xu hướng giảm tỷ trọng trong lao động của khu vực nhà nước là một xu hướng đúng, cho thấy doanh nghiệp nhà nước đang rời bỏ những ngành kinh doanh không cần thiết. Tuy nhiên, việc tỷ trọng lao động giảm đi đôi với tăng tỷ trọng vốn, Bảng 1 cho thấy năm 2000 tỷ trọng lao động và vốn đầu tư của SOE lần lượt là 59% và 67%, nhưng đến năm 2008 thì tỷ trọng này lần lượt là 24% và 48%, nghĩa là tỷ trọng lao động giảm hơn một nửa, nhưng tỷ trọng vốn giảm chưa đến một nửa. Mặc dù tỷ trọng lao động giảm nhiều hơn tỷ trọng vốn, nhưng năng suất lao động của khu vực nhà nước chỉ bằng 90% khu vực FDI (mặc dù khu vực FDI ở Việt Nam tham gia chủ yếu vào các ngành thâm dụng lao động).

Đối với các tập đoàn kinh tế nhà nước trong thời gian được hình thành chủ yếu dựa trên là sự liên kết giữa các doanh nghiệp có cùng ngành với cấu trúc sản xuất rời rạc hoặc trùng lặp nhau hoàn toàn, chẳng hạn như tập đoàn công nghiệp xây dựng Việt Nam, tập đoàn dệt may Việt Nam, tập đoàn bảo hiểm, tập đoàn cao su... Việc thành lập các tập đoàn kinh tế bởi sự liên kết giữa các công ty có cùng ngành nghề sẽ dẫn đến độc quyền nhóm trong ngành đó, sẽ tạo tác động lấn át đối với các thành phần kinh tế ngoài nhà nước. Hơn nữa đa số các tập đoàn được tham gia vào các ngành mà các thành phần kinh tế khác có thể tham gia nên tác động lấn át sẽ rất mạnh, điều này làm cho SOE không đảm đương được vai trò hỗ trợ sự phát triển trong nền kinh tế.

6. Kết luận và Gợi ý chính sách

6.1 Kết luận

SOE trong thời gian qua đảm nhận khá tốt vai trò điều tiết vĩ mô và sửa chữa các khuyết tật của thị trường do tỷ trọng vốn đầu tư vẫn còn lớn và tham gia nhiều ngành, nhưng chưa đảm nhận tốt vai trò cải cách kinh tế như giúp quốc gia huy động vốn từ bên ngoài, hỗ trợ các điều kiện đầu vào, duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế, cải thiện cán cân thương mại, thậm chí tạo ra tác động lấn át đối với các khu vực kinh tế khác.

Nguyên nhân của những thành công trong điều tiết vĩ mô và sửa chữa những khuyết tật của thị trường là tỷ trọng đầu tư lớn và tham gia vào nhiều ngành khác nhau trong nền kinh tế, cũng như trong chiến lược phát triển SOE hướng đến đúng các mục tiêu cần thiết. SOE đặt dưới sự quản lý của Chính phủ và chính quyền các địa phương, thông qua đó Chính phủ dễ dàng điều tiết nền kinh tế.

Nguyên nhân của những hạn chế về vai trò của SOE xuất phát từ môi trường thể chế và quản lý theo chiều dọc trong cùng thệ thống chính quyền đã dẫn đến tâm lý ỷ lại vào những hỗ trợ và ưu đãi trong khai thác tài nguyên, tiếp cận tín dụng. Thêm vào đó chiến lược hình thành các tập đoàn kinh tế với mong muốn hướng đến các mục tiêu điều tiết vĩ mô và thị trường, nâng cao công nghệ...nhưng thiếu sự phân tích về năng lực cạnh tranh của ngành trên các khía cạnh điều kiện về cầu, đầu ra, các ngành liên quan, và cấu trúc và sự cạnh tranh trong ngành. Đa số các doanh nghiệp tham gia cùng tập đoàn được liên kết mang tính chất hành chính, với cấu trúc sản xuất rời rạc, hoặc trùng lặp nhau hoàn toàn nên chưa tạo thành mắt xích giá trị hỗ trợ nhau trong cùng một tập đoàn. Hơn nữa, sự quy tụ các doanh nghiệp có cùng ngành nghề sẽ tạo ra độc quyền nhóm, hình thành các rào cản gia nhập ngành trong nhiều ngành, sẽ tạo ra tác động lấn át đối với các khu vực kinh tế khác.

6.2 Gợi ý chính sách tái cấu trúc SOE

Từ kết quả phân tích cho thấy cần tái cấu trúc SOE theo hướng duy trì khả năng điều tiết vĩ mô và sửa chữa khuyết tật của thị trường, nhưng phải nâng cao vai trò cải cách kinh tế như tạo ra tác động hỗ trợ cho các lĩnh vực: huy động vốn từ bên ngoài, nâng cao năng lực ngoại thương, hỗ trợ các khu vực kinh tế khác phát triển như phát triển và chuyển giao công nghệ, cải thiện cơ sở hạ tầng, giao dục. Tái cấu trúc SOE nên được thực hiện trên 4 nội dung là thể chế, chiến lược, tổ chức quản lý và cơ cấu kinh tế như sau:

Thứ nhất về thể chế: Cần nghiên cứu và soạn thảo quy chế và luật hoạt động riêng đối với các doanh nghiệp nhà nước, không nên để doanh nghiệp nhà nước hoạt động theo luật doanh nghiệp năm 2005 như hiện nay mà cần có một hệ thống luật chi phối đặc biệt SOE nhằm làm

rõ vai trò kinh tế và điều tiết trong quá trình hoạt động; có khả năng hướng dòng vốn của nhà nước vào đúng trọng tâm điều tiết của Chính phủ và nâng cao tính hiệu quả của tác động hỗ trợ. Bởi vì nếu doanh nghiệp nhà nước bình đẳng với các khu vực khác về khung pháp lý hoạt động, thì sẽ càng tạo ra sự bất bình đẳng trong đối xử của các cơ quan quản lý thuộc Chính phủ như ưu đãi khai thác tài nguyên, đất đai, tiếp cận tín dụng.

Đối với việc thành lập các tập đoàn kinh tế cần xem xét đến cơ sở thành lập là dựa vào điều kiện về cầu để xác định sản phẩm sản xuất của các công ty trong cùng tập đoàn, định hướng phát triển công nghệ trước khi thành lập tập đoàn, lựa chọn các doanh nghiệp tương thích với nhau về công nghệ để thành lập tập đoàn. Nên xác định mục tiêu quan trọng nhất trong việc thành lập các tập đoàn kinh tế là hướng đến phát triển công nghệ, và tận dụng lợi thế theo quy mô. Thêm vào đó cần thiết kế hệ thống quản lý của tập đoàn kinh tế để tạo ra sự hỗ trợ về chức năng lẫn nhau giữa các tập đoàn kinh tế.

Thứ hai về chiến lược phát triển: Trong chiến lược phát triển SOE cần hướng đến bốn nhóm mục tiêu: (1) xác định doanh nghiệp nhà nước là lực lượng chủ yếu để thông qua đó Chính phủ triển khai các công cụ điều tiết vĩ mô (chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ, chính sách ngoại thương) và chính sách phát triển công nghệ; (2) SOE giữ vai trò sửa chữa những khuyết tật của thị trường, nhất là tham gia ở mức độ phù hợp để đảm bảo cân đối ngành trong nền kinh tế; (3) SOE giữ vai trò tạo ra động lực cho quá trình cải cách kinh tế như đảm bảo duy trì tốc độ tăng trưởng, tạo điều kiện huy động vốn bên ngoài, định hướng và chuyển giao công nghệ cho các khu vực kinh tế khác, đầu tư vào những ngành tạo ra mối nối phía sau lớn, hỗ trợ xuất khẩu, nội địa hóa...; (4) đi đầu trong hoạt động đầu tư hạ tầng và khai thác các tài nguyên trọng yếu của quốc gia để tạo động lực cho các khu vực khác. Trong nhóm chiến lược này cần xác định rõ tài nguyên nào, loại hạ tầng gì thuộc sự khai thác và quản lý của SOE; và tài nguyên nào thuộc sự khai thác của các khu vực khác. Nếu không chỉ rõ sẽ tạo ra sự lấn át của SOE đối với các khu vực khác.

Đối với tái cấu trúc về chiến lược tập đoàn kinh tế nhà nước, ngoài hướng đến các mục tiêu chung của SOE, cần phải định hướng sản phẩm, công nghệ được phát minh trên cơ sở liên kết giữa doanh nghiệp tham gia tập đoàn. Lâu dài hướng đến chiến lược tận dụng lợi thế theo quy mô, đặc biệt là chiến lược hạ thấp chi phí trung bình và lan tỏa công nghệ được phát minh để hỗ trợ cho các thành phần kinh tế khác.

Thứ ba là về tổ chức quản lý: Theo bốn nhóm mục tiêu chiến lược trên, cho thấy SOE phát triển theo hướng không vì lợi nhuận kế toán mà phải quan tâm đến lợi ích kinh tế xã hội của quốc gia. Do vậy, các SOE cần có quy chế hoạt động, chức năng nhiệm vụ được phân cấp

ngành nghề và sản phẩm rõ ràng để cụ thể hoá các mục tiêu chiến lược. Đặc biệt là tránh tình trạng đầu tư tràn lan vào các ngành kinh tế không nằm trong nhóm ngành chiến lược ưu tiên. Cơ quan quản lý các doanh nghiệp nhà nước có thể duy trì như hiện nay là trực thuộc Chính phủ hoặc Chính quyền các địa phương để thuận lợi cho hoạt động điều tiết nền kinh tế, nhưng phải đặt dưới sự thanh tra và kiểm tra của Quốc hội thay vì Chính phủ như hiện nay để đảm bảo tính khách quan trong cơ chế giám sát.

Đối với các tập đoàn kinh tế, cơ chế hoạt động nên được thiết kế theo nguyên tắc tạo lập chuỗi giá trị giữa các công ty tham gia tập đoàn kinh tế. Chủ tịch tập đoàn không chỉ giữ vai trò điều phối vốn mà còn định hướng sự liên kết giữa các công ty thành viên trong việc phát triển sản phẩm và công nghệ của các ngành tập đoàn.

Cuối cùng là cơ cấu ngành: Trong cơ cấu kinh tế quan trọng nhất là cơ cấu ngành. Chính phủ nên xây dựng danh mục các ngành độc quyền nhà nước, những doanh nghiệp nhà nước tham gia trong hoạt động hỗ trợ, những ngành doanh nghiệp nhà nước tham gia cùng với các khu vực kinh tế khác, và những ngành mà doanh nghiệp nhà nước tuyệt đối không được tham gia. Việc xác định danh mục này theo hướng tạo ra tác động hỗ trợ cho tất cả các khu vực kinh tế, sửa chữa thất bại của thị trường và đảm bảo an ninh quốc phòng.

Đối với các tập đoàn kinh tế không nên hình thành dựa trên các doanh nghiệp cùng ngành, mà cần phải thiết kế chuỗi giá trị chung của tập đoàn trên cơ sở liên kết những ngành có mối nối phía trước và mối nối phía sau lớn liên kết với nhau.

Tài liệu tham khảo:

- Balassa, B. (1979), "A 'stages approach' to comparative advantage", in Adelman, I. (Ed.), *Economic Growth and Resources*, Macmillan, London, pp. 121-56.
- Campbell, I., (1996), "Public sector restructuring: the human dimensions", *Management Development Review*, Vol. 9 Iss: 4, pp.23 – 25
- Gauld, R., (2003), "The impact on officials of public sector restructuring: The case of the New Zealand health funding authority", *International Journal of Public Sector Management*, Vol. 16 Iss: 4, pp.303 – 319
- Hà Đăng (2010), "Qua cương lĩnh, thử tìm hiểu mô hình kinh tế tổng quát thời kỳ quá độ ở nước ta". *Hội thảo những vấn đề kinh tế - xã hội trong bổ sung phát triển cương lĩnh 1991 trình đại hội XI*, trang 1-3.
- Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), *Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần XI*, Nhà xuất bản Chính trị Quốc Gia, Hà Nội.

- Hassard, J., Morris, J., Sheehan, J., & Yuxin, X., (2010), "China's state-owned enterprises: economic reform and organizational restructuring", *Journal of Organizational Change Management*, Vol. 23 Iss: 5, pp.500 – 516.
- Trần Ngọc Hiền (2007), “Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước - thực trạng và giải pháp”. *Tạp chí Cộng sản*, Số 6 (126).
- Hiley, M., (1999), "Industrial restructuring in ASEAN and the role of Japanese foreign direct investment", *European Business Review*, Vol. 99 Iss: 2, pp.80 – 90
- Nguyễn Trọng Hoài & Huỳnh Thanh Điền (2011), “Phát triển khu vực kinh tế tư nhân: Tiếp cận các giải pháp giảm thiểu tác động lấn át và nâng cao tác động hỗ trợ”. *Tạp chí Phát triển Kinh tế*, số 245, tháng 3, trang 2-7.
- Kahla, V., (2007), The Role of State Owned Enterprises in Infrastructure Development. <http://www.cabri-sbo.org/.../Session%201.1%20Vuyo%20Kahle%20Transnet.pdf> (truy cập ngày 10/04/2010).
- Mankiw G.N, (2010), *Macroeconomics (7th Edition)*. Worth Publishers.
- Lê Hữu Nghĩa (2009), “Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam: Mấy vấn đề lý luận và thực tiễn”. <http://thongtinphapluatdansu.wordpress.com/2009/06/07/3037/> (truy cập ngày 10/4/2011).
- Patel, U.R., (2004), Role of State-owned financial institutions in india: Should the government “do” or “lead”?. *Conference on Role of State-Owned Financial Institutions, Washington, D.C., April 26-27, 2004.* http://info.worldbank.org/etools/docs/library/83812/Patel_RoleSOBsIndia-FINAL.pdf (truy cập ngày 8/4/2011)
- Porter & Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (2010), “Báo cáo đánh giá năng lực cạnh tranh của quốc gia của Việt Nam”, *Viện Quản lý Kinh tế Trung ương*.
- Porter, M.E. (1990), *The Competitive Advantage of Nations*, Free Press, New York.
- Todaro, M.P & Smith, S.C., (2009), *Economics Development*, tenth edition, England, Pearson Education Limited.
- Đình La Thăng (2010), “Về tập đoàn SOE ở Việt Nam”. *Hội thảo những vấn đề kinh tế - xã hội trong bổ sung phát triển cương lĩnh 1991 trình đại hội XI*, trang 98-103.